

IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS NA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE

Spec. CLÁUDIO HENRIQUE ARAÚJO FURTADO¹
<https://orcid.org/0009-0008-1380-8769>
Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²
<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

Para a produção de Hidrogênio Verde se faz necessário uma matriz elétrica sustentável e de grande disponibilidade. Com as demandas crescentes de energia limpa o hidrogênio se tornou uma das opções para alimentar os sistemas produtivos, transportes e as residenciais, sendo necessário grande eficiência na sua produção. As placas fotovoltaicas utilizam a luz do Sol, convertendo ondas eletromagnéticas em energia elétrica, que serão utilizadas na eletrólise da água para a produção de hidrogênio verde. Esta pesquisa visa demonstrar que a orientação dos módulos fotovoltaicos em relação a fonte de luminosidade (Sol), é uma condição de muita importância para a produção e a eficiência da geração de eletricidade voltada para a produção de hidrogênio verde, que usa a energia solar como matriz elétrica. O estudo enfatizou a importância de conduzir estudos iniciais de viabilidade técnica para solicitações de conexão de geração distribuída. A combinação das informações obtidas acerca da eficiência dos painéis fotovoltaicos e das inclinações analisadas auxilia na compreensão mais aprofundada das condições ideais para maximizar a geração de hidrogênio verde.

Palavras-chave: Hidrogênio verde; Energia solar; Placas fotovoltaicas; Sistemas produtivos; Matriz elétrica.

ABSTRACT

For the production of Green Hydrogen, a sustainable and highly available electrical matrix is essential. With the growing demand for clean energy, hydrogen has emerged as a viable option to power productive systems, transportation, and residential applications, necessitating high efficiency in its production. Photovoltaic panels utilize sunlight, converting electromagnetic waves into electrical energy, which is then employed in the water electrolysis process for green hydrogen production. This research aims to demonstrate that the orientation of photovoltaic modules relative to the light source (the Sun) is a critical factor for the production and efficiency of electricity generation dedicated to green hydrogen production using solar energy as the electrical matrix. The study underscores the importance of conducting preliminary technical feasibility assessments for distributed generation connection requests. The integration of information regarding the efficiency of photovoltaic panels and the

¹ Instrutor Educacional na área de energias renováveis no SENAI-CE, Engenheiro de Produção - UNIFAMETRO, Técnico em Mecânica - IFCE e Especialista em Soldagem. Pós-graduado em MBA em Gestão de Energias Renováveis FBUNI/IEL.

² Prof. da Disc. de Met. do Trabalho Científico (Orientador) – Inst. Euvaldo Lodi; FBUNI; Dr. (Tít. Cult.) em Ciências Biológicas – FICL; M. Sc. em Fitotecnia - UFC; Spec. em Met. do Ens. de Ciências - UECe; Grad. em Agronomia - UFC; Lic. na Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - UVA; Cursos de Aperfeiçoamento em Metodologia Científica, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos (Logística), Auditoria e Saúde em: HARVARD; BID; FIOCRUZ; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHBSPH); DELOITTE. Consultor Internacional do BIRD para Lab. Científicos. Consultor Científico.

analyzed inclinations contributes to a deeper understanding of the ideal conditions for maximizing green hydrogen generation.

Keywords: Green hydrogen; Solar energy; Photovoltaic panels; Productive systems; Electrical matrix.

1 INTRODUÇÃO

Para a produção de Hidrogênio Verde se faz necessário uma matriz elétrica sustentável e de grande disponibilidade. Com as demandas crescentes de energia limpa o hidrogênio se tornou uma das opções para alimentar os sistemas produtivos, transportes e as residenciais, sendo necessário grande eficiência na sua produção.

As placas fotovoltaicas utilizam a luz do sol, convertendo ondas eletromagnéticas em energia elétrica, que serão utilizadas na eletrólise da água para a produção de hidrogênio verde. Esta pesquisa visa demonstrar que a orientação dos módulos fotovoltaicos em relação a fonte de luminosidade (Sol), é uma condição de muita importância para a produção e a eficiência da geração de eletricidade voltada para a produção de hidrogênio verde, que usa a energia solar como matriz elétrica.

Para isso iremos simular, utilizando as bancadas didáticas da empresa Heliocentris que compõem o Laboratório de Tecnologias de Hidrogênio do Centro de Excelência em Transição Energética do SENAI Ceará, a influência que a angulação do posicionamento dos módulos fotovoltaicos pode causar na produtividade da geração de hidrogênio verde.

No decorrer da pesquisa foram demonstradas as possibilidades de utilização voltadas para a aprendizagem utilizando as bancadas didáticas como SAP (situação de aprendizagem), dos cursos do Centro de Excelência para Transição Energética ofertados para hidrogênio verde. Iremos avaliar no experimento a tensão (V) e Corrente (A) do módulo fotovoltaico influenciado pela variação da angulação de posicionamento em relação a uma fonte luminosa, onde irá alimentar um eletrolisador para a produção de hidrogênio verde e com isso o tempo para a geração de 20 mL de hidrogênio verde, demonstrando assim qual o ângulo de posicionamento mais eficiente.

Sendo a energia solar uma das principais fontes sustentáveis voltadas para a produção de hidrogênio verde, demonstraremos com o nosso experimento, que para se atingir melhores produções e atingir a eficiência desejada para que o hidrogênio verde no estado Ceará seja competitivo financeiramente, as empresas produtoras precisam se atentar para os detalhes de montagem dos módulos fotovoltaicos.

Para se produzir hidrogênio verde com eficiência e tornar nossa indústria competitiva precisamos nos atentar para as formas eficazes de produção, e sendo a energia solar uma das fontes de eletricidade para a eletrólise da água, a montagem dos painéis fotovoltaicos no tocante a captação dos raios solares, deve ser um ponto de preocupação, pois caso a angulação de montagem em relação aos raios solares não seja adequada o processo não atingirá a eficiência adequada.

Para demonstrar que variando a angulação de montagem dos painéis fotovoltaicos também se faria a eficiência de geração de eletricidade e com isso a produtividade de hidrogênio verde, iremos, por meio de um experimento, demonstrar qual angulação o painel em relação aos raios solares pode ser utilizado para obter a máxima carga elétrica e com isso a máxima produção de hidrogênio verde.

O objetivo geral desta pesquisa é o seguinte: Demonstrar que o ângulo de inclinação do painel fotovoltaico influencia na produtividade de eletricidade para a geração de hidrogênio verde.

Os objetivos específicos definidos são os seguintes: Desenvolver uma pesquisa bibliográfica contando com contribuições de autores que tratam da mesma temática; Levantar os dados da eficiência de produção do painel fotovoltaico de acordo com as angulações de montagem em estudo, potência das lâmpadas e produtividade da célula combustível (Para que fosse possível a obtenção dos dados necessários para o experimento). Registrar o experimento como uma possibilidade de uso nos cursos propostos pelo Senai para energias renováveis e demonstrar o experimento para as turmas que irão visitar o laboratório.

Este artigo científico ficou organizado em cinco seções. Na primeira foram destacados os objetivos desta pesquisa. Na segunda seção foram explanados os procedimentos metodológicos empregados para o desenvolvimento da pesquisa. Na terceira seção desenvolveu-se a fundamentação teórica. Na quarta foi apresentada a análise dos resultados do experimento desenvolvido e na quinta e última seção foram elaboradas as considerações finais.

2 METODOLOGIA

O hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa e vem se destacando como um dos substitutos aos combustíveis fósseis, e com isso colaborar para a economia verde e com a transição energética sustentável. Para produzir hidrogênio verde pela eletrólise a fonte de eletricidade precisa ser renovável e o processo fotovoltaico é um dos mais indicados, tendo em vista ser uma tecnologia já madura e pela abundância de oferta no planeta. Como pode afirmar Schneider et al. (2023), a energia solar fotovoltaica tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, e o Hidrogênio verde é uma tecnologia importante para garantir a sustentabilidade da produção de hidrogênio no futuro.

Para produzir hidrogênio verde é necessária muita eletricidade e esta geração precisa ser eficiente. Iremos comprovar no nosso trabalho, por meio de experimento, a melhor orientação dos módulos fotovoltaicos em relação ao Sol, verificando a variação de geração de acordo com a inclinação do módulo, estabelecendo assim o melhor ângulo para a produção.

Para se produzir eletricidade com eficiência utilizando o Sol, os módulos fotovoltaicos precisam estar ajustados e bem orientados em relação à fonte de luz. Segundo Villalva (2015), o melhor aproveitamento da energia solar ocorre quando os raios incidem perpendicularmente ao módulo, com ângulo $\beta = 0$.

A presente pesquisa constou de um experimento que pretendeu demonstrar a importância do ângulo de inclinação do painel fotovoltaico na produção de hidrogênio

verde. O experimento foi realizado em bancadas didáticas da empresa Heliocentris que constam de um suporte experimental para painel fotovoltaico que possui diferentes regulagens para múltiplos ângulos de montagem e lâmpadas que simulam os raios solares, módulo *Renewable Energy Trayner* que consiste nos equipamentos de medição de corrente e tensão, onde foi ligado o painel fotovoltaico e está instalado a célula combustível.

Figura 1 - Módulo solar regulável.

Model Number	RES-03
Weight	2,8kg
V _{oc}	2 x 23,8V
I _{sc}	2 x 0,6A
Bulb Power	2 x 75W
Connecting Terminals	4mm Binding Post
Operating Temperature	0-55°C (0-131°F)

Fonte: Dados do pesquisador

Figura 2 - Módulo de medição AC/DC.

Model Number	RES-017
Weight	3,2kg
Operating Voltage	220V / 50Hz
AC/DC Ammeter Measure Range	0-5000mA ± 4mA
AC/DC Voltmeter Measure Range	0-500 V ± 400mV
LCD Colour Touch Screen	5 inch / HMI TFT / 800x480
Connecting Terminals	4mm Binding Post
Operating Temperature	0-55°C (0-131°F)

Fonte: Dados do pesquisador

Figura 3 - Eletrolisador de membrana de prótons (PEM).

Dimensões (largura x altura x profundidade)	200 mm x 310 mm x 125 mm
Área da superfície da membrana	25 cm ²
Consumo de água destilada	1 ml / 3 h a uma corrente de eletrólise de 1000 mA
Quantidade de água transportada do oxigênio para o lado do hidrogênio	2 ml / h a uma corrente de eletrólise de 1000 mA
Voltagem normal em funcionamento contínuo	1,4-1,8 volts
Voltagem normal na carga máxima a curto prazo	1000 mA
Corrente	0-4000 mA
Produção de hidrogênio	max. 28 ml / min

Fonte: Dados do pesquisador

O experimento consistiu em medir a produtividade em 10 mL de hidrogênio em cada angulação do painel fotovoltaico, regulado no suporte, e com isso determinar qual é o ângulo de montagem mais eficiente no fornecimento de eletricidade para a célula combustível (Aldabó, 2004; Ett et al., 2023). A montagem dos equipamentos seguiu o esquema abaixo, sendo necessário para a geração de eletricidade fotovoltaica e produção de hidrogênio verde medidos no experimento.

Figura 4 - Esquema de ligação dos equipamentos.

Fonte: Dados do pesquisador

Foram gerados gráficos de tensão e corrente para cada regulação do painel fotovoltaico para gerar o estudo de comparação de produção de 10 mL de hidrogênio verde. A seguir o sistema de graduação existente no módulo solar que permite as angulações utilizadas no experimento.

Figura 5 - Sistema de angulação do módulo fotovoltaico.

Fonte: Dados do pesquisador

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pesquisa foi fundamentada primeiramente nos tipos e comportamento dos raios solares e como eles são convertidos em eletricidade, abordando a tecnologia empregada nos módulos solares e a orientação em relação ao Sol para obtenção da melhor eficiência de produção. Na segunda parte verificou-se a geração de hidrogênio

verde utilizando eletrolisador PEM e a importância desta tecnologia para a descarbonização, transição energética e economia de baixo carbono.

3.1 Geração de Energia Fotovoltaica

O planeta Terra recebe a energia do Sol pelo espaço através de radiação eletromagnéticas, tal radiação é composta de ondas eletromagnéticas que possuem frequência e comprimentos de onda variados.

A energia que uma onda pode transmitir está associada à sua frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia transmitida (Villalva, 2015). Quanto maior a onda eletromagnética menor a sua frequência, sendo assim grandezas inversamente proporcionais.

As ondas eletromagnéticas que chegam até a Terra provindas do Sol possuem três espectros eletromagnéticos principais: ultravioleta, infravermelho e luz visível. Estes raios Solares podem gerar efeitos variáveis sobre os objetos e os seres vivos. O espectro de radiação Solar é o conjunto das frequências eletromagnéticas emitidas pelo Sol, todo o espectro possui a capacidade de transmitir energia que pode ser percebida na forma de luz ou calor.

Figura 6 - Espectro da radiação Solar incluindo um detalhamento da faixa visível humana

Fonte: Pereira et al. (2017)

Para a geração de energia elétrica utilizando painéis fotovoltaicos o efeito fotovoltaico é a base para os sistemas de produção, se dá pela transformação da radiação eletromagnética do Sol em energia elétrica, tendo por base a criação de uma tensão elétrica entre placas de materiais semicondutores. A corrente elétrica é gerada pela instalação de dois eletrodos que possibilitam o caminho elétrico.

Figura 7 - Funcionamento de uma fotocélula.

Fonte: Surichaqui (2105)

A geração de energia elétrica por meio de sistemas fotovoltaicos representa uma fonte limpa e sustentável, caracterizada pela ausência de emissões de gases de

efeito estufa, configurando-se como uma alternativa viável às fontes de energia convencionais. A energia solar, nesse contexto, refere-se à conversão direta da radiação solar em energia elétrica, a qual pode ser utilizada para suprir as demandas energéticas de residências, empresas e indústrias (Schneider, 2023).

3.1.1 Módulos fotovoltaicos

Sob o efeito fotovoltaico a luz é transformada em eletricidade, isso se dá quando a luz que é a radiação eletromagnética do Sol atua sob os painéis fotovoltaicos que são formados por material semicondutor que reagem entre si.

Segue a versão revisada do parágrafo: Além das placas semicondutoras, os painéis são compostos por uma grade de coletores metálicos superiores e uma base metálica inferior. Essas peças metálicas constituem os terminais elétricos responsáveis pela transmissão da corrente elétrica gerada entre os materiais semicondutores. A parte superior deve apresentar características translúcidas para permitir a passagem da luz, enquanto a parte inferior é geralmente composta de prata ou alumínio. Os painéis também possuem uma camada de material antirreflexivo, construída a partir de nitreto de silício ou dióxido de titânio, que reduz a reflexão da luz, aumentando a eficiência na absorção pela célula fotovoltaica.

Figura 8 - Detalhamento de uma célula fotovoltaica.

Fonte: Moraes (2020)

Por ser abundante e barato o silício é o material mais utilizado para a fabricação das células, sendo responsável por mais de 90% dos modelos existentes no mercado. Sendo um material semicondutor o silício não possui características de condutor nem de isolante elétrico, podendo ter suas propriedades modificadas de acordo com a necessidade de geração (Schneiders et al., 2023b).

Os módulos fotovoltaicos são constituídos na sua maioria de duas camadas em forma de sanduíche de materiais semicondutores do tipo P e N. O material N possui elétrons em excesso e o material P falta de elétrons, devido a esta diferença, quando o painel recebe os raios Solares os elétrons migram de uma camada para outra formando a corrente elétrica.

Figura 9 - Detalhamento de uma célula fotovoltaica.

Fonte: Pereira et al. (2017)

3.1.2 Orientação dos módulos fotovoltaicos

Os raios Solares são radiações emitidas pelo Sol em diversas formas, sendo principalmente luz visível, radiação ultravioleta (UV) e radiação infravermelha. Essas radiações fazem parte do espectro eletromagnético, ou seja, têm características como ondas de diferentes comprimentos que viajam pelo espaço. Os raios Solares viajam no espaço em linha reta, como ondas eletromagnéticas, sem depender de um meio material para se propagar, ou seja, no vácuo do espaço. Eles viajam a uma velocidade de aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo (velocidade da luz), percorrendo a imensa distância entre o Sol e a Terra, que é cerca de 150 milhões de quilômetros. Esse processo leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol atinja nosso planeta.

Ao passarem pela atmosfera da Terra os raios solares sofrem o efeito da difusão, que é um processo físico que provoca a dispersão da luz (ou radiação eletromagnética) em diferentes direções, devido à interação com as partículas presentes na atmosfera, como moléculas de gás (principalmente nitrogênio e oxigênio), água (vapor ou gotículas), poeira e outros elementos. Não podemos fazer nada para melhorar o efeito da difusão, mas com a instalação dos módulos Solares podemos otimizar a captação dos raios que ainda chegam à superfície da Terra de forma direta.

A forma com que os raios Solares incidem sobre a superfície do planeta Terra depende da posição do Sol em relação à Terra e são definidos pelo ângulo azimutal, ângulo zenital e pela altura do Sol. O ângulo de azimute é determinado pela angulação dos raios Solares em relação ao norte geográfico.

Figura 10 - Ângulo azimutal.

Fonte: Pereira et al. (2017)

O ângulo zenital em relação ao Sol é a medida angular entre a posição do Sol e o ponto mais alto no céu diretamente acima de um observador, conhecido como zênite. Esse ângulo descreve a distância vertical entre o Sol e a linha imaginária que vai do observador até o zênite. O ângulo zenital em relação ao Sol é a medida angular entre a posição do Sol e o ponto mais alto no céu diretamente acima de um observador, conhecido como zênite. Esse ângulo descreve a distância vertical entre o Sol e a linha imaginária que vai do observador até o zênite.

Figura 11 - Ângulo de zênite.

Fonte: Alves (2022)

O ângulo da altura solar é o ângulo entre o Sol e o horizonte em um determinado momento. Ele indica a posição do Sol no céu, ou seja, quão alto o Sol está em relação ao observador, considerando a linha horizontal (o horizonte).

Figura 12 - Ângulo de zênite.

Fonte: UDESC (2019)

Os raios de Sol incidem sobre a superfície da Terra e na célula solar com o ângulo de inclinação β , de acordo com a reta perpendicular relacionada com a face do módulo Solar e os raios do Sol. Em cada dia do ano, conforme a altura do Solar γ_s muda, os módulos recebem a radiação Solar de um ângulo variado.

A grande maioria dos módulos Solares possui um ângulo fixo de montagem e inclinação, caso este ângulo de seja escolhido de forma equivocada ocorrerá uma redução na captação dos raios Solares. O ângulo de inclinação do painel Solar α , varia

de acordo com a incidência dos raios Solares, esta variação determina a produtividade.

Figura 13 - Ângulo de inclinação do módulo Solar e ângulo de incidência dos raios Solares.

Fonte: Villalva (2015).

3.2 Produção de Hidrogênio Verde a partir da Eletrólise

A produção de hidrogênio verde a partir da eletrólise da água é um processo que utiliza energia elétrica de fontes renováveis (como solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e geotérmica) para separar as moléculas de água (H_2O) em hidrogênio (H_2) e oxigênio (O_2). Quando a eletricidade usada para esse processo é gerada de maneira sustentável, o hidrogênio produzido é chamado de hidrogênio verde, pois a produção ocorre com baixo impacto ambiental, sem a emissão de gases de efeito estufa.

O hidrogênio verde pode substituir combustíveis fósseis em setores industriais de difícil eletrificação, como refino de petróleo, produção de aço, fertilizantes, e até mesmo transporte (ex: veículos movidos a células de combustível de hidrogênio). O hidrogênio pode ser utilizado como armazenamento de energia, já que pode ser comprimido, liquefeito, adicionado a carreadores e transportado com mais facilidade do que a eletricidade (Hunt et al., 2023).

A produção de hidrogênio verde a partir da eletrólise da água é uma Solução promissora para a transição para uma economia de baixo carbono, especialmente em setores industriais e de transporte que são difíceis de eletrificar diretamente. Com o aumento da capacidade de geração de energia renovável e melhorias nas tecnologias de eletrólise, o hidrogênio verde tem o potencial de se tornar uma parte importante da matriz energética sustentável do futuro (Schneiders et al., 2023a).

3.2.1 Eletrólise por membrana de prótons (PEM)

Hoje quando se fala em produção de hidrogênio verde por eletrólise da água a membrana de prótons se enquadra como a principal matriz geradora. Segundo Santana et al., (2023) ela é responsável por separar os íons presentes na solução eletrolítica, permitindo que apenas os prótons se movimentem pelo meio eletrolítico e formem o hidrogênio, enquanto os outros íons são impedidos de passar.

Figura 14 - Esquema de produção do Eletrolisador de membrana de prótons.

Fonte: Santana et al. (2023)

As membranas de prótons são geralmente fabricadas de Nafion, material polimérico que proporciona um funcionamento eficiente e duradouro para a geração de hidrogênio verde, a membrana hidratada permite apenas que prótons de hidrogênio possam passar para o cátodo, quebrando assim a molécula da água em $\frac{1}{2} O_2 + 2H^+$, por sua vez os elétrons fluem para o outro lado. No ânodo o oxigênio é produzido e o hidrogênio é formado no cátodo com a passagem de prótons de hidrogênio.

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO EXPERIMENTO

Para iniciar o experimento primeiramente completamos o nível de água (água desmineralizada) em 0 mL na escala gradual do compartimento de hidrogênio do eletrolisador.

Figura 15 - Compartimento de hidrogênio do eletrolisador.

Fonte: Dados do Pesquisador.

Com o compartimento de hidrogênio preenchido até a marcação de zero mL, será realizada a montagem dos cabos elétricos e a inicialização do módulo de medição AC/DC.

Figura 16: Equipamentos montados e em operação.

Fonte: Dados do Pesquisador.

Regular a angulação do módulo fotovoltaico já com as lâmpadas ligadas e fazer a medição da tensão de saída do módulo fotovoltaico em aberto no módulo de medição AC/DC. Tal medição será realizada para cada angulação.

Figura 17 - Módulo de medição AC/DC.

Fonte: Dados do Pesquisador.

Cronometrar o tempo de produção de 10 mL de hidrogênio verificando quando o nível de água atingir a marca de 10 mL. Isso irá indicar que o volume de gás hidrogênio atingiu 20 mL.

Figura 18 - Marca de geração de 10mL de hidrogênio verde no eletrolisador.

Fonte: Dados do Pesquisador.

Após a verificação dos dados coletados no módulo de medição AC/DC para todas as angulações propostas no experimento, foram gerados a Tabela 1 (de análise) e o Gráfico 1, que possibilitam interpretar o comportamento da geração de hidrogênio verde para cada angulação regulada do módulo fotovoltaico.

Fonte: Dados do Pesquisador.

Tabela 01. Variáveis da produção de hidrogênio verde em orientações diferentes do módulo fotovoltaico.

Angulação (β)	Volume H ₂ V (mL)	Tensão em aberto (V)	Tensão eletrolisador (V)	Corrente eletrolisador (mA)	Tempo de produção (min)
0°	10 mL	47,00	1,52	113	11,71
10°	10 mL	47,00	1,52	112	12,06
20°	10 mL	46,90	1,52	110	10,40
30°	10 mL	46,70	1,52	111	13,08
40°	10 mL	46,30	1,52	109	13,66
50°	10 mL	45,30	1,51	95	14,73
60°	10 mL	42,80	1,50	74	19,08
70°	10 mL	35,70	1,48	45	35,65
80°	10 mL	18,80	1,46	17	120,50
90°	10 mL	4,93	1,45	0	0

Legenda:

β - Angulação do raio solar em relação a uma linha perpendicular ao painel solar;

Gráfico 01 - Tendência de produção de H₂V.

Fonte: Dados do Pesquisador.

O estudo evidenciou que quanto menor for o ângulo de incidência do raio solar β em relação ao módulo fotovoltaico, maior será a geração de eletricidade e consequentemente maior será a geração de hidrogênio verde no eletrolisador.

Observou-se também que o menor tempo de geração se dá na angulação 0° e na angulação 90° não foi gerada eletricidade suficiente para a produção de H₂V. Por fim, recomenda-se que o experimento seja utilizado dentro do curso técnico de energias renováveis ofertado pelo SENAI no formato de SAP (Situação de aprendizagem) e demonstrar o experimento para as turmas que irão visitar o laboratório.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo conduzido acerca da relevância da orientação dos módulos fotovoltaicos na produção de hidrogênio verde evidenciou claramente que o ângulo de inclinação dos painéis fotovoltaicos tem um impacto considerável na eficiência na produção de eletricidade, afetando diretamente a produção de hidrogênio através da eletrólise. Os achados indicam que, quanto menor o ângulo de incidência do raio solar em relação ao módulo fotovoltaico, maior será a produção de energia elétrica e, por consequência, a produção de hidrogênio verde no eletrolisador. Também se notou que a angulação de 0° resultou no menor tempo de geração, ao passo que a angulação de 90° não conseguiu produzir eletricidade suficiente para a produção de H₂V.

Ademais, o estudo enfatizou a importância de conduzir estudos iniciais de viabilidade técnica para solicitações de conexão de geração distribuída. A combinação das informações obtidas acerca da eficiência dos painéis fotovoltaicos e das inclinações analisadas auxilia na compreensão mais aprofundada das condições ideais para maximizar a geração de hidrogênio verde. A realização do experimento nos cursos de energias renováveis sugeridos pelo SENAI não só aprimorará o aprendizado dos estudantes, como também oferecerá uma experiência prática valiosa que pode ser demonstrada para futuras turmas que visitarem o laboratório.

Sugere-se que estudos futuros investiguem outras variáveis que possam aumentar a eficácia da produção de hidrogênio verde, tais como diversas tecnologias de células eletrolíticas e condições ambientais particulares. Ademais, pesquisas adicionais podem examinar a viabilidade financeira da aplicação em grande escala dessas tecnologias, levando em conta as tendências atuais do mercado de energias renováveis e as políticas governamentais direcionadas à transição energética.

REFERÊNCIAS

- ALDABÓ, R. **Célula combustível a hidrogênio: fonte de energia da nova era**. SP: Artliber Editora, 2004.
- ALVES, R. **Representação gráfica do ângulo zenital solar**. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2022.
- ETT, G.; MATENCIO, T.; ANTUNES, F. L. M.; BUENO, A. V.; JUNIOR, F. C.; FERNANDES, J. T.; MURTA, A. L. S. **H₂ e power-to-x e mobilidade: célula a combustível**. Brasília: LaSUS FAU UnB, 2023.
- HUNT, J. D.; JUNIOR, N. P. N.; SALGADO, B. C. B.; FERNANDES, J. T.; MURTA, A. L. S. **Aspectos sobre o armazenamento e transporte de hidrogênio**. Brasília: LaSUS FAU UnB, 2023.
- MORAES, C. **Célula Fotovoltaica: tudo que você precisa saber**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2020.
- PEREIRA, E. B. et al. **Atlas brasileiro de energia solar**. 2ªed. São José dos Campos: INPE, 2017. 88p. (E-BOOK) ISBN 978-85-17-00089-8.

- SANTANA, D. M.; JÚNIOR, E. M. S.; LOBO, F. L.; PONTES, K. V.; MALLMANN, M. D.; FERNANDES, J. T.; MURTA, A. L. S. **Rotas de produção de hidrogênio e os principais tipos de eletrolisadores**. Brasília: LaSUS FAU UnB, 2023.
- SCHNEIDER, P. S.; LOPEZ, D. G.; FERNANDES, J. T.; MURTA, A. L. S. **Energias renováveis e sua integração no H₂ verde**. Brasília: LaSUS FAU UnB, 2023.
- SCHNEIDERS, T.; STADLER, I.; BISTRITZKI, V. N.; FERNANDES, J. T.; MURTA, A. L. S. **A transição energética para o carbono zero (h₂ pt-x)**. Brasília: LaSUS FAU UnB, 2023a.
- SCHNEIDERS, T.; STADLER, I.; HUNT, J. D.; SCHNEIDER, P. S.; GONZALEZ, M. O. A.; FERNANDES, J. T.; MURTA, A. L. S. **Hidrogênio verde e oportunidades de mercado: nacional e internacional**. Brasília: LaSUS FAU UnB, 2023b.
- SURICHAQUI, R. C. C. **Avaliação teórica e experimental do uso de conversores CC-CC na eficiência da conversão fotovoltaica em condições adversas de operação**. Dissertação. (Mestrado em Metrologia) Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2015.
- UDESC. **Carta Solar, Manuais, Projetos, Pesquisas de Arquitetura**. Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 2019.
- VILLALVA, M. G. **Energia Solar fotovoltaica: conceitos e aplicações**. 2^a ed. SP: Érica, 2015.